

Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso la promozione dell'attività motoria e sportiva: Progetto Physical Snack

Monacis, D^{1.}, Annoscia, S^{1.}, & Colella, D^{2.}

¹ Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Università di Foggia, Foggia;

² Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, Università di Lecce, Lecce;

Introduzione

Le abitudini sedentarie in età evolutiva condizionano l'apprendimento di competenze motorie ed il processo educativo. Negli ultimi anni sono sempre più diffuse progettualità e protocolli di intervento didattici finalizzati alla promozione di stili di vita attivi e all'analisi dei rapporti tra l'aumento delle opportunità di svolgere attività motorie e gli effetti sullo sviluppo motorio, sulle funzioni cognitive, sul rendimento scolastico e sui fattori psicologico-relazionali correlati alla pratica di attività motoria. In ambiente scolastico le attività motorie possono essere promosse durante l'orario curriculare, gli intervalli e le pause, alternando ed integrando le attività di didattica frontale, tradizionalmente teorica e statica, con interventi di didattica "attiva": lezioni fisicamente attive, pause attive e ricreazioni attive. Le Pause Attive rappresentano un'opportunità di estendere la pratica di attività motoria in orario curriculare, alternando i periodi di sedentarietà con un'attività fisica di breve durata, consentendo di arricchire le esperienze motorie con contributi ed elementi comuni a più discipline scolastiche (ad es. italiano, matematica, geometria, geografia, ecc.), ri-ambientando la didattica in modalità innovative e differenti. Il presente progetto, avente come partner l'Università di Foggia (Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali e Scienze della Formazione, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e Laboratorio di Didattica delle Attività Motorie) prevede il coinvolgimento, la creazione e l'interazione sinergica di una rete di Istituti Comprensivi del comune e della provincia di Foggia e convenzionate con l'Università di Foggia – corsi di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive ed in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate.

Descrizione del progetto: contenuti – obiettivi – modalità di realizzazione

La letteratura internazionale ha ampiamente evidenziato il contributo delle attività motorie e sportive per la promozione della salute e la prevenzione di patologie cronico-degenerative. Le tipologie e strategie di intervento finalizzate alla promozione dell'attività motoria, coinvolgono molteplici settori e contesti educativi: scuola, avviamento allo sport, sport, sanità pubblica, tempo libero etc. Nonostante linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomandano, per bambini e adolescenti (5-17 anni), la pratica di almeno 60 minuti al giorno di attività fisica aerobica da moderata a vigorosa (MVPA), alternate ad attività finalizzate all'aumento dei livelli di forza muscolare, circa l'85% delle ragazze ed il 78% dei ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni non soddisfa le raccomandazioni e linee guida dell'OMS (Guthold, et al., 2020). L'ultimo rapporto del

sistema di sorveglianza nazionale sul sovrappeso, l'obesità e i relativi fattori di rischio nei bambini della scuola primaria (6-10 anni), denominato Okkio alla SALUTE (coordinato dal Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute), riferito ai dati del 2019, ha evidenziato una percentuale di bambini in sovrappeso e obeso pari in Italia, pari rispettivamente al 20,4% e del 9,4%, inferiore solo a Spagna, Grecia e Cipro (Nardone & Spinelli, 2020). Negli ultimi anni sono stati strutturati numerosi protocolli di intervento sperimentali finalizzati alla promozione di stili di vita attivi e all'analisi dei rapporti tra l'aumento dei livelli di attività fisica (LAF) e gli effetti sull'efficienza fisica, sulle funzioni cognitive, sul rendimento scolastico e sui fattori psicologico-relazionali correlati alla pratica di attività motoria (Clemes et al., 2020; D'Egidio et al., 2019). L'obiettivo del presente progetto è di promuovere ed aumentare le opportunità di svolgere attività motorie in ambiente scolastico durante l'orario curricolare, gli intervalli e le pause, alternando ed integrando le attività di didattica frontale, tradizionalmente teorica e statica, con interventi di didattica "attiva": lezioni fisicamente attive, pause attive e ricreazioni attive.

I contenuti, in merito allo svolgimento delle attività pratiche, saranno declinati nelle seguenti modalità organizzative:

1. pause attive: brevi periodi di attività fisica svolti negli intervalli tra due insegnamenti curricolari;
2. pause attive incentrate sul curriculum e su stili e strategie d'insegnamento di produzione: brevi periodi di attività fisica che integrano i contenuti di specifici degli apprendimenti disciplinari;
3. lezioni fisicamente attive: l'insegnante propone apprendimenti propri di specifiche discipline (ad es. lingua straniera; geometria e matematica, geografia, storia, ecc.) attraverso percorsi strutturati di attività fisica;
4. pause attive prima e dopo scuola: brevi intervalli di attività fisica da svolgere prima dell'ingresso a scuola e dell'inizio delle lezioni, e prima dell'uscita da scuola.

Il protocollo di intervento prevede:

1. La proposta di pause attive di 5 (min)-10 minuti (max), svolte in classe, 2 periodi a settimana, durante la ricreazione;
2. La proposta di pause attive incentrate sul curriculum, svolte in classe, 2 periodi a settimana;
3. La proposta di lezioni fisicamente attive da svolgere in classe, 2 periodi a settimana;
4. La proposta di pause attive prima e dopo scuola, da svolgere in spazi chiusi (ad esempio aula) o all'aperto (ad esempio cortile) prima-dopo scuola, per 2 volte a settimana;

Le attività saranno progettate, condotte e monitorate da Esperti Laureati in "Scienze delle Attività Motorie e Sportive" e "Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventiva e Adattate". Gli interventi didattici saranno condotti con le seguenti modalità:

1. Didattica tradizionale: l'insegnante propone compiti motori finalizzati allo sviluppo delle competenze motorie, all'apprendimento di schemi posturali e abilità motorie, e all'aumento dei livelli di attività motoria quotidiana, proponendo compiti motori variando gli stili di insegnamento e le modalità comunicative insegnante-alunno e alunno-alunno;
2. Didattica integrata con l'utilizzo di tecnologie: l'insegnante propone compiti motori utilizzando strumenti tecnologici (ad esempio Lavagna Interattiva Multimediale, sensori led, videoproiettori, ecc.) integrando contenuti, prettamente "motori", con elementi legati all'educazione alimentare, all'educazione alla salute e agli apprendimenti curricolari di base (play literacy). Le attività video-ludiche e tecnologiche sono strutturate per attingere non solo al repertorio di schemi

motori e abilità motorie di base, ma anche ad attività e contenuti specifici legati all'area del fitness, abilità sport-oriented, danze tradizionali e giochi popolari.

Attività sperimentali e relazione con i risultati attesi

Le Pause Attive rappresentano un'opportunità di estensione per la pratica di attività motoria in orario curricolare, alternando i periodi sedentari con un'attività fisica di breve durata. In questo modo, alcune competenze specifiche e proprie di discipline come la matematica, la geografia e le lingue straniere, possono essere contestualizzate in ambito motorio, favorendo la reticolarità degli apprendimenti e l'obliquità didattica (Vazou et al., 2020). L'integrazione dell'attività motoria nella giornata scolastica è un aspetto chiave per la promozione di programmi completi di attività fisica scolastica (CDC, 2013), in un'ottica più ampia di educazione al corpo e al movimento, valorizzando l'aspetto metodologico degli interventi ed i modelli di valutazione del processo didattico. La proposta di brevi intervalli didattici in cui si svolge attività motoria metodologicamente sostenuta, (pause attive), quindi, non riguarda soltanto contenuti propri dell'educazione fisica in sé (apprendimento di abilità motorie, sviluppo di capacità coordinative e condizionali, aumento dei livelli di attività fisica ecc.), ma arricchisce l'esperienza motoria con contributi e conoscenze proprie di altri insegnamenti (ad es. italiano, matematica, geometria, geografia, ecc.) rielaborata e ri-ambientata in un contesto differente, quello del gruppo-classe, dell'aula e dell'ambiente significativo di apprendimento.

Nello specifico, gli obiettivi attesi riguardano:

- a) Riambientare la didattica delle attività motorie in ambiente scolastico durante le ore didattiche curricolare;
- b) Aumentare le opportunità quantitative e qualitative in relazione alla pratica di attività motorie in ambiente scolastico;
- c) Promuovere interventi di attività motoria adattata in ambiente scolastico, coinvolgendo le popolazioni speciali e valorizzando il carattere inclusivo dell'istituzione scolastica;
- d) Promuovere interventi di attività motorie in ambiente scolastico attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali;
- e) Promuovere interventi finalizzati alla promozione della salute e di corretti stili di vita in ambiente scolastico;
- f) Sviluppare metodologie didattiche innovative finalizzate alla promozione della salute e al miglioramento dei processi educativi e di apprendimento;
- g) Ri-orientare l'organizzazione della didattica curricolare tradizionale in maniera non-lineare.

Il presente progetto prevede il reclutamento di Esperti esterni per lo svolgimento delle attività pratiche, la nomina di Coordinatori didattici interni per sede, e di 1 Coordinatore scientifico-didattico (esterno) per il coordinamento generale della sperimentazione metodologica. Gli Esperti verranno reclutati tramite Avviso Pubblico.

Gli Esperti saranno coinvolti nella realizzazione delle seguenti attività pratiche:

- Valutazione iniziale, intermedia e finale dello sviluppo motorio (prove criteriali e prove oggettive), dei livelli di attività fisica e dei fattori correlati (self-perception, divertimento, rendimento scolastico, funzioni esecutive); (Scheuer et al. 2019)
- Stesura delle attività e cronoprogramma degli interventi sperimentali, declinandoli in base alle modalità organizzative e rivolti alle popolazioni sopraindicate;

- Conduzione degli interventi didattici sperimentali di attività motoria;
- Formazione degli insegnanti orientata sull'analisi del compito e sulle strategie d'insegnamento (Rink, 2010);
- Valutazione in itinere in merito alla partecipazione e al monitoraggio dei processi legati alle attività didattiche sperimentali;
- Valutazione degli esiti del progetto;
- Stesura di un report per la divulgazione del processo e degli esiti
- Stesura di un report per la trasferibilità delle metodologie e dell'esperienza motoria ed organizzativa nell'insieme.

I Coordinatori didattici interni saranno nominati dall'istituto scolastico di appartenenza. Le competenze connesse alle funzioni da parte dei Coordinatori, riguardano:

- collabora alla stesura degli interventi sperimentali;
- coordina i processi e le fasi della valutazione motoria e dei fattori correlati (T0-T1);
- coordina le attività pratiche e gli interventi didattici sperimentali;
- coordina la stesura dei report sulla valutazione dei risultati ottenuti;
- partecipa alle attività formative rivolte agli insegnanti;
- provvede alla stesura del report di sede finale.

Partner del progetto ed esperienze pregresse

L'Università di Foggia è partner pubblico del presente progetto, collaborando alla stesura del progetto, con le seguenti Unità Operative:

1. Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali e Scienze della Formazione (DISTUM), sito in via Arpi, fornisce al progetto competenze professionali e risorse umane afferenti al corso di studio in "Scienze delle Attività Motorie e Sportive", con particolare riferimento ai costrutti psico-pedagogici e metodologici per la strutturazione e progettazione delle attività;
2. Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, inserito nella lista del MIUR tra i 180 Dipartimenti di eccellenza, è sito in viale Pinto a pochi km da viale Virgilio, fornisce al progetto competenze professionali e risorse umane afferenti al corso di studio in "Scienze delle Attività Motorie Preventive e Adattate", con particolare riferimento all'attività fisica e motoria adattata alle popolazioni speciali;
3. Laboratorio di Didattica delle Attività Motorie, afferente al corso di studio in "Scienze delle Attività Motorie e Sportive", fornisce competenze professionali e risorse umane, con particolare riferimento ai modelli della valutazione motoria e attitudinale, innovazione tecnologica e coordinamento di progettualità a carattere regionale e nazionale.

In continuità con la presente proposta progettuale, l'I.C. Foscolo-Gabelli di Foggia ha partecipato al progetto "Merende Attive" (2019/2020), un progetto pilota finalizzato allo studio dello sviluppo motorio del bambino. Il progetto è stato svolto in collaborazione con l'Università di Foggia con i seguenti obiettivi:

- aumento delle opportunità di attività motoria nella scuola dell'infanzia, primaria e nelle classi prime della secondaria di I Grado;

- sviluppo di un processo di formazione degli insegnanti e degli Esperti Laureati in Scienze motorie e sportive, sulle metodologie didattiche integrate con le tecnologie, finalizzate alla promozione delle attività motorie quotidiane, e all'acquisizione di stili di vita attivi.

Il progetto, denominato “Merende Attive”, ha previsto lo svolgimento di attività motoria in orario curricolare, alternando momenti sedentari con un'attività fisica intensa di breve durata, rivolto agli alunni ed ai Docenti della scuola primaria, e in cui sono stati coinvolti i Laureati in Scienze delle attività motorie e sportive /Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate.

Presso l'Università di Foggia le attività scientifiche e didattiche sono state coordinate dal Prof. Dario Colella, attualmente Professore Ordinario di Teoria e Metodologia del movimento umano e Teoria Tecnica e Didattica delle attività Motorie per l'età evolutiva, presso i corsi di laurea in Scienze delle Attività motorie e sportive ed in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate, afferente al DISTEBA (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali) presso l'Università del Salento.

Strumenti di valutazione

Gli strumenti di valutazione sono di seguito riportati:

- Questionario validato scientificamente per valutare quanto si muovono i bambini (Crocker et al., 1997; Kowalski et al., 1997);
- Questionario validato scientificamente per valutare il divertimento e il piacere durante l'attività (Carraro et al., 2008);
- Questionario validato scientificamente per valutare la auto-percezione di forza, velocità e coordinazione (Colella et a., 2008);
- Liste di descrittori dell'apprendimento motorio attraverso l'osservazione sistematica dell'insegnante; (Rink, 2010).

Bibliografia

- Bull, F. C., Al-Ansari, S. S., Biddle, S., Borodulin, K., Buman, M. P., Cardon, G., ... Willumsen, J. F. (2020). World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *British Journal of Sports Medicine*, 54(24), 1451 LP – 1462. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102955>
- Carraro, A., Young, M.C., Robazza, C. (2008). A contribution to the validation of the physical activity enjoyment scale in an italian sample. *Social Behaviour and Personality*, 36(7), 911-918. <https://doi.org/10.2224/sbp.2008.36>
- CDC. Centers for Disease Control and Prevention. (2013). *Comprehensive school physical activity programs: A guide for schools*. Atlanta, GA: Department of health and human services.
- Clemes, S. A., Bingham, D. D., Pearson, N., Chen, Y.-L., Edwardson, C. L., McEachan, R. R. C., ... Barber, S. E. (2020). Stand Out in Class: restructuring the classroom environment to reduce sitting time - findings from a pilot cluster randomised controlled trial. *The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 17(1), 55. <https://doi.org/10.1186/s12966-020-00958-z>
- Colella, D., Morano, M., Bortoli, L., &Robazza, C. A. (2008). Physical Self Efficacy Scale for Children. *Social Behavior and Personality: An International Journal*, 36, 841-848. <https://doi.org/10.2224/sbp.2008.36.6.841>

- Crocker, P. R. E., Bailey, D. A., Faulkner, R. A., Kowalski, K. C., & McGrath, R. (1997). Measuring general levels of physical activity: Preliminary evidence for the Physical Activity Questionnaire for Older Children. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 29, 1344–1349
- D'Egidio, V., Lia, L., Sinopoli, A., Backhaus, I., Mannocci, A., Saulle, R., ... La Torre, G. (2019). Results of the Italian project "GiochiAMO" to improve nutrition and PA among children. *Journal of Public Health (Oxford, England)*. <https://doi.org/10.1093/pubmed/fdz129>
- Guthold, R., Stevens, G. A., Riley, L. M., & Bull, F. C. (2020). Global trends in insufficient physical activity among adolescents: a pooled analysis of 298 population-based surveys with 1.6 million participants. *The Lancet Child & Adolescent Health*, 4(1), 23–35. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(19\)30323-2](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(19)30323-2)
- Kowalski, K. C., Crocker, P. R. E., & Faulkner, R. A. (1997). Validation of the Physical Activity Questionnaire for Older Children. *Pediatric Exercise Science*, 9, 174-186.
- Nardone P., & Spinelli, A. (2020, 26 novembre). Indagine nazionale 2019: i dati nazionali. Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute, CNAPPS – ISS. <https://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/indagine-2019-dati>
- Rink, J. (2010). Teaching physical education for learning (pp. 350-370). Boston, MA: McGraw-Hill Higher Education.
- Scheuer, C., Herrmann, C., & Bund, A. (2019). Motor tests for primary school aged children: A systematic review. *Journal of sports sciences*, 37(10), 1097–1112. <https://doi.org/10.1080/02640414.2018.1544535>
- Vazou, S., Webster, C. A., Stewart, G., Candal, P., Egan, C. A., Pennell, A., & Russ, L. B. (2020). A Systematic Review and Qualitative Synthesis Resulting in a Typology of Elementary Classroom Movement Integration Interventions. *Sports Medicine - Open*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.1186/s40798-019-0218-8>